

Percepção de consumidores sobre alimentos cultivados em sistema agroflorestal em Santarém, Pará

Jamila Vieira Sousa¹, Samanda Thais Neves da Silva¹, Eliene Monique Dias Santos¹, Daniela Pauletto¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará
Email: jamilavieirasousa@gmail.com

A produção de alimentos em sistemas agroflorestais (SAFs) é uma das vantagens para este tipo de cultivo. A introdução de espécies de ciclo curto implica em renda nos primeiros anos de consórcio o que auxilia na manutenção de espécies perenes. Assim testar possibilidades de cultivo nestes sistemas se mostra imprescindível para reduzir os custos de produção além de contribuir para a soberania alimentar familiar. Assim este trabalho teve como objetivo avaliar a percepção do consumidor acerca de produtos provenientes de SAFs instalados na Fazenda Experimental da UFOPA. A pesquisa contou com a aplicação de 37 questionários junto ao público-alvo do Restaurante Universitário para avaliar amostras de tubérculos (inhame - *Dioscorea trifida* L.f e cará roxo - *Zingiber officinale* Roscoe) e a raiz tuberosa (gengibre - *Dioscorea alata* L.). Os resultados evidenciaram que o gengibre e o cará roxo são amplamente conhecidos (100%) enquanto o inhame é habitual para 78%. Já para consumo as porcentagens variaram de 19 a 38% para as espécies. Na escolha para eventual compra, caracteres anatômicos como cor, tamanho e forma das amostras foram atributos importantes para decisão final. Palavras-chave: produção agrícola, raízes, soberania alimentar.

Palavras-chave: Produção agrícola, tubérculos, soberania alimentar